

EJE 5

Tecnología de la información y comunicación en ámbitos educativos

Virtualización de la enseñanza en tiempos de pandemia: las carreras Historia, Educación y Marxismo-Leninismo e Historia

3.^{er}

CONGRESO CARIBEÑO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

Nuevos conocimientos para la mejora de los procesos pedagógicos

INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

Virtualización de la enseñanza en tiempos de pandemia: las carreras Historia, Educación y Marxismo-Leninismo e Historia

Virtualization of Teaching in Times of Pandemic: History and Education Careers Marxism-Leninism and History

Romelio Miguel Basto Castillo¹

Mónica de la Caridad García Salgado²

Resumen

La ponencia parte del problema científico identificado en las carreras Historia y Licenciatura en Educación Especialidad Marxismo Leninismo e Historia de la Universidad de Oriente, ante el contexto generado por la pandemia COVID-19: la carencia de preparación para asumir un proceso de educación a distancia por medio del empleo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC). Tiene como objetivo socializar la experiencia del claustro, para enfrentar el escenario generado por la epidemia y continuar el proceso de enseñanza-aprendizaje entre 2019 y 2021. Con este propósito se partió de un diagnóstico sobre el dominio y uso de las TIC entre estudiantes y profesores, como de su acceso a recursos electrónicos factibles para consumir la virtualización, lo que generó un plan de acciones que creó las condiciones para que –ante la continuidad del panorama epidemiológico– las carreras se encontraran en un nivel superior para sostener el proceso de enseñanza.

Palabras clave: enseñanza, aprendizaje, COVID-19, TIC.

Abstract

The paper starts from the scientific problem identified in the History and Bachelor of Education careers. Marxism-Leninism and History of the Universidad de Oriente, in the context generated by the Covid-19 pandemic: the lack of preparation to assume a distance education process through the use of Information and Communication Technologies (ICT). Its goal is to disseminate the experience of the faculty in order to face the scenario generated by the epidemic and continue the teaching-learning process between 2019-2021. For this purpose, a diagnosis was made of the mastery and use of ICTs among students and teachers, as well as their access to feasible electronic resources to consummate virtualization, which generated an action plan that created the conditions so that –before the continuity of the epidemiological panorama– careers will be at a higher level to support the teaching process.

Keywords: teaching, learning, COVID-19, ICT.

¹ Universidad de Oriente. Cuba, rbasto@uo.edu.cu

² Universidad de Oriente. Cuba, monicags@uo.edu.cu

1. Introducción

El escenario internacional y el contexto cubano actual a raíz de la COVID-19, así como el vertiginoso avance de la ciencia y la tecnología, exigen el perfeccionamiento de la labor educativa. En función de la formación de un profesional con un enfoque integral, el panorama demanda el empleo de métodos que permitan su educación a distancia, sin que por ello se carezca del profundo sentido humanista, la competencia y cultura que caracterizan al profesional formado por la universidad cubana. En tal sentido se han pronunciado el Estado cubano, el Ministerio de Educación Superior (2022) y, con ellos, la Universidad de Oriente, al agenciarse la renovación de métodos y formas en que se desarrolla el trabajo educativo.

Se parte del problema científico identificado en las carreras licenciatura en Historia y Licenciatura en Educación Especialidad Marxismo Leninismo e Historia, de la Universidad de Oriente, ante el contexto generado por la COVID-19 a partir de: la carencia de preparación para asumir un proceso de educación a distancia por medio de la virtualización y del empleo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC). Tiene como objetivo socializar la experiencia profesional del claustro de estas, para enfrentar el escenario generado por la pandemia y continuar el proceso de enseñanza-aprendizaje entre 2019 y 2021.

Con este propósito se realizó una pesquisa historiográfica, en especial en bases de datos indexadas como Science Direct, Redalyc, Dialnet, Scielo, con el fin de sustentar teóricamente la indagación, a partir de información actualizada. Se confirmó que, sin duda, la pandemia acarreó consecuencias que incidieron de manera negativa a escala internacional en el normal desarrollo del sistema de salud, estructuras sociales y económicas (Chung, 2015); de ahí que no resulte extraño que un acontecimiento de esta magnitud contribuyera también a transformar conductas, comportamientos, formas de pensar, comunicar, socializar y, por tanto, la forma de educar.

La búsqueda permitió definir posturas actuales con respecto a la virtualización de la educación y el estudio a distancia a escala internacional (Vargas et al., 2010; Córdova et al., 2013; Barrueta et al., 2020), las problemáticas o contradicciones que se presentan para la puesta en práctica de las mismas (Córdova et al., 2013; Falcon, 2013; Venegas, 2017), así como las plataformas que fueron y pueden ser empleadas en su mayoría, con este sentido.

Ubicar a Cuba en este escenario resulta complejo, en tanto el acceso a la tecnología no es equilibrado dentro del proceso educativo, no solo por la carencia de medios, sino por el limitado acceso a determinadas plataformas virtuales que permitan, en tiempo real, el intercambio profesor-educandos. Para la investigación se parte de un diagnóstico sobre el dominio y uso de las TIC que hacen estudiantes y profesores en su acceso a recursos electrónicos factibles para consumir la virtualización. Esto generó un plan de acción dirigido a erigir las condiciones pertinentes para que –ante la continuidad del panorama epidemiológico– las carreras se encontraran en un nivel superior en aras de sostener el proceso de enseñanza-aprendizaje (Naveira et al., 2021).

2. Metodología

La metodología para asumir la educación a distancia por medio de las TIC cuenta con tres etapas:

1. Diagnóstico sobre el dominio y uso de las TIC: esta etapa se proyecta hacia los aspectos que evidencian la necesidad de preparar a docentes y estudiantes en aras de implementar el nuevo modelo de educación a distancia, partiendo de una búsqueda historiográfica relacionada con el empleo de los recursos informáticos en el proceso educativo de las carreras de referencia, constituyéndose en punto de partida del diseño y planificación de las actividades para favorecer la preparación del claustro.
2. Ejecución del proceso mediante el desarrollo de las acciones y actividades de carácter metodológico y educativo elaboradas con el fin de establecer las condiciones pertinentes para que las carreras alcancen un nivel superior y sostener el proceso de enseñanza-aprendizaje a través del uso de las TIC y las plataformas virtuales de aprendizaje: en esta etapa se desarrolla el proceso en sí, cuyo objetivo es instrumentar en la práctica las actividades diseñadas en la primera etapa, con vista al perfeccionamiento del proceso de preparación mediante el uso de las TIC y las plataformas virtuales de aprendizaje que contribuya, en las condiciones actuales, alcanzar estándares superiores en el aprendizaje de los estudiantes.
3. Evaluación: da cuenta de la funcionalidad del nuevo modelo de educación a distancia, así como de la pertinencia de las acciones y actividades, lo cual revela la calidad de la preparación de los docentes para desarrollar el proceso educativo, mediante el uso de diversas plataformas virtuales y dispositivos de cómputo. El objetivo es evaluar los conocimientos y las habilidades alcanzadas por los docentes a partir de la implementación del nuevo modelo de formación, marcado por los efectos de la pandemia COVID-19.

3. Resultados

Se creó un plan de acciones en dos sentidos: metodológico, por medio de planes metodológicos, documento de trabajo docente-científico en los niveles de dirección y organizativos; y educativo, a través de estrategias educativas, documento que rige el trabajo del año académico, para garantizar el cumplimiento de los objetivos formativos declarados en este nivel, en especial en su dimensión curricular.

Las actividades orientaron al claustro en un contexto como el de la pandemia, pero también para permanecer como experiencia que permitiera a las carreras adentrarse en una nueva modalidad de estudio a través de las TIC, así como propiciar en los estudiantes la auto-gestión del conocimiento, con vistas a lograr resultados superiores en su formación integral. Tuvieron como base los resultados del diagnóstico sobre el dominio y uso de las TIC entre

profesores y estudiantes, como de su acceso a recursos electrónicos factibles para el proceso de virtualización de la enseñanza:

- Insuficiente tratamiento a los métodos de educación a distancia como herramienta de autoaprendizaje entre los estudiantes.
- Escaso dominio y uso de las TIC, plataformas y redes sociales, y otros recursos electrónicos virtuales entre profesores y estudiantes, en particular la web académica, con un interés educativo, lo que conduce a un menor aprovechamiento de estas herramientas en función de la autogestión del conocimiento.
- Predominio de niveles medios de conectividad entre profesores y estudiantes, a partir de la carencia de equipos inteligentes que les permitieran el acceso a estos espacios.

De esta premisa, se estableció un sistema de actividades para solventar estas carencias, tales como:

- Sistema de clases metodológicas instructivas, demostrativas y abiertas, dirigidas a argumentar, demostrar e implementar, respectivamente, los métodos de educación a distancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las carreras licenciatura en Historia y licenciatura en Educación. Marxismo-Leninismo e Historia.
- Sistema de clases metodológicas instructivas, demostrativas y abiertas sobre la gestión del autoaprendizaje en los estudiantes a través de educación a distancia, dirigidas a argumentar, demostrar e instrumentar los modos didácticos más eficaces para inducir a los estudiantes a la autogestión del conocimiento.
- Taller metodológico sobre el empleo de la plataforma Moodle y otros recursos virtuales por parte de los profesores, con el propósito de instruir y orientar acciones en función de la autogestión del conocimiento en los alumnos.
- Creación de las aulas virtuales de las asignaturas en la plataforma Moodle, en aras de generar el intercambio, la orientación y evaluación de los estudiantes.

De lo anterior se derivaron actividades encaminadas a educar desde la instrucción sobre el uso de las TIC en función de la docencia:

- Orientar contenidos de las asignaturas a través de videoconferencias y *Power Points*.
- Evaluar estudios independientes, clases prácticas, seminarios, tareas docentes o guías de estudios, de las diferentes asignaturas, por medio del uso de la plataforma virtual Moodle y/o el empleo de otras, así como del correo electrónico.
- Digitalización de estudios independientes, seminarios, tareas docentes, trabajos de cursos, entre otros.
- Presencia y generación de contenidos en las redes académicas.

4. Conclusiones

Pese a la actualidad del tema por el avance de la tecnología y su manejo, el contexto generado por la pandemia demostró que las carreras licenciatura en Historia y Licenciatura en Educación Especialidad Marxismo Leninismo e Historia, no contaban con la preparación necesaria para cambiar de una modalidad de estudio a otra. Las diversas plataformas virtuales, los móviles y dispositivos de cómputo eran empleados sobre todo en función del establecimiento de redes sociales y de entretenimiento, mas no como medio para implementar el proceso educativo. A partir de ello, la COVID-19 acarreó una transformación en el empleo de las TIC al implicar la modificación del normal desarrollo del proceso educativo, de tal forma que pudieran ser adaptadas a una modalidad virtual. Se convirtieron en mediadoras del conocimiento, al otorgarle a las plataformas virtuales un carácter educativo, de transmisora de conocimientos, adaptadas a las demandas de la sociedad. Se marcó así un hito para las carreras objeto de investigación, al crear las condiciones para que –ante la continuidad del panorama epidemiológico– no solo culminaran los cursos académicos afectados, sino que se encontraran en un nivel superior para sostener el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la virtualización y uso de las TIC.

5. Referencias bibliográficas

- Barrueta, R., et. al. (2020). Impacto COVID-19 en venta online México. En 23 abril.
<https://www.amvo.org.mx/nosotros/://doi.org/10.4073/cm.2016.1>
- Chung, L. H. (2015). Impact of pandemic control over airport economics: Reconciling public health with airport business through a streamlined approach in pandemic control. *Journal of Air Transport Management*, 44-45, 42-53. <https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2015.02.003>
- Córdova, A., et. al. (2013). Uso y utilidad de la videoconferencia en la enseñanza de asignaturas preclínicas de medicina en la Universidad Latina de Panamá (ULAT). *Investigación en Educación Médica*, 2(5), 7-11. [https://doi.org/10.1016/s2007-5057\(13\)72677-2](https://doi.org/10.1016/s2007-5057(13)72677-2)
- Falcon, V. M. (2013). La educación a distancia y su relación con las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. *MediSur*, 11(3), 280-295. <https://r.issu.edu.do/kn>
- Kugley, S., et. al. (2017). Searching for studies: a guide to information retrieval for Campbell systematic reviews. *Campbell Systematic Reviews*, 13(1), 1-73.
- Ministerio de Educación Superior. (2022). Reglamento Organizativo del Proceso Docente y de Dirección del Trabajo Docente y Metodológico para las Carreras Universitarias (47/2022).
- Naveira Carreño, et al. (2021). Análisis conceptual del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en la Educación Superior. *Revista Conrado*, 17(78), 266-275.
- Vargas, H., et. al. (2010). Docencia en automática: Aplicación de las TIC a la realización de actividades prácticas a través de internet. *RIAI - Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial*, 7(1), 35-45. <https://doi.org/10.4995/RIAI.2010.01.03>
- Venegas, J. (2017). *Valoración del uso de recursos digitales como apoyo a la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en Educación Primaria*. 307.